

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 118 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	

ПЕДАГОГИКО- КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У УЧАЩИХСЯ

Мухсиева Азиза Шамситдиновна
 Профессор Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами, доктор педагогических наук

Аннотация: В данной статье освещаются базовые компетенции средних общеобразовательных школ на основе международных образовательных стандартов, использование витагенных образовательных технологий в развитии социальных компетенций у учащихся, а также содержание, значение, педагогико-психологические условия этих технологий для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса в Узбекистане.

Ключевые слова: витагенные образовательные технологии, квалификационные требования, социальная компетенция, базовые компетенции, учащиеся, социальная компетентность, мотивация учебной деятельности, создание ситуации успеха, самосознание, самооценка, жизненный опыт.

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro ta'lim standartlari asosida o'rta umumta'lim maktablarining bazaviy kompetensiyalari, ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishda vitagen ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, ushbu texnologiyalarning mazmuni, ahamiyati va o'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda pedagogik-psixologik sharoitlari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: vitagen ta'lim texnologiyalari, malaka talablari, ijtimoiy kompetensiya, bazaviy kompetensiyalar, o'quvchilar, ijtimoiy moslashuvchanlik, o'quv faoliyatini motivatsiya qilish, muvaffaqiyat holatini yaratish, o'zini anglash, o'z-o'zini baholash, hayotiy tajriba.

Abstract: This article discusses the basic competencies of secondary schools based on international educational standards, the use of vitagenic education technologies in developing students' social competencies, and the content, significance, as well as pedagogical and psychological conditions of these technologies to enhance the effectiveness of the educational process in Uzbekistan.

Key words: vitagenic education technologies, qualification requirements, social competence, basic competencies, students, social competence, motivation for learning activities, creating a situation of success, self-awareness, self-esteem, life experience.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей и актуальной задачей, стоящей перед нами в сфере образования, является воспитание самостоятельно мыслящей, прочно овладевшей современными знаниями и профессиями молодежи, развитие у нее чувства уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, формирование идеологического иммунитета в сердцах и умах наших детей.

“При реализации этих задач мы будем опираться на наши национальные традиции, сформировавшиеся на протяжении веков, богатое духовное наследие наших предков. Мы усилим воспитательные работы, направленные на формирование в сердцах молодежи чувства любви и преданности Родине, воспитание их в духе здорового образа жизни. Наша политика в этой области будет продолжена на основе требований недавно принятого закона “О государственной молодежной политике”, — подчеркнул глава нашего государства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В связи с интенсификацией процессов глобализации и обострением социально-правовых противоречий в мире разгорается борьба, направленная на трансформацию сознания и мировоззрения более 2 млрд молодых людей¹. Учитывая, что уровень социальной активности молодежи определяет развитие завтрашнего дня, данный вопрос приобретает все более глобальное и актуальное значение². Вопрос воспитания молодежи как социально-правовых и политически активных граждан признан Генеральной Ассамблеей ООН приоритетным направлением.

Термин «базовые компетенции» впервые появился в проекте Совета Европы «Среднее образование в Европе» в 1992 году, положив начало глобальной тенденции модернизации содержания учебного процесса. В результате на симпозиуме «Базовые компетенции для Европы», проведенном Советом Европы в Берне в 1996 году, были определены следующие пять важных компетенций современных выпускников³. В государственных образовательных стандартах государств-членов Европейского Союза указаны восемь базовых компетенций, которые включают:

- Умение общаться на родном языке (Communication in the mother tongue).
- Умение общаться на иностранном языке (Communication in foreign languages).
- Математическая грамотность, научные и технические компетенции (Mathematical competence and basic competences in science and technology).
- Компетенция использования информационных технологий (Digital competence).
- Компетенция обучения или самообразования (Learning to learn).
- Социальная и гражданская компетенция (Social and civic competences).
- Компетенции инициативности и предпринимательства (Sense of initiative and entrepreneurship).
- Компетенция понимания различных культур, ценностей и демонстрация собственной культуры (Cultural awareness and expression).

На основе данных международных образовательных стандартов теоретически разработаны шесть базовых компетенций для средних общеобразовательных школ нашей республики:

- Коммуникативная компетенция.
- Компетенция работы с информацией.
- Компетенция саморазвития как личности.
- Социально активная гражданская компетенция.
- Общекультурная компетенция.

Компетенция математической грамотности, осведомленности о достижениях науки и техники.

Соответственно, были исследованы компоненты развития социальных компетенций, которые способствуют формированию компетентности социально активного гражданина.

Воспитание гармоничного поколения — самая благородная задача в нашей стране, которая возложена, в первую очередь, на учителей. Подчеркивая, что преподавание — ответственная профессия, глава нашего государства отметил: «Мы проведем масштабные реформы на основе идеи о том, что «новый Узбекистан начинается с порога школы, системы образования и профессиональной подготовки»».

Реформы, проводимые в Узбекистане в рамках научно-технической модернизации образования молодежи, требуют воспитания патриотически настроенных молодых людей, обладающих высокими нравственными качествами, широкой духовностью и манерами, а также умных, духовно и физически здоровых, с широким мировоззрением и современным мышлением. Эти молодые люди должны быть профессионально подготовленными и компетентными.

В рамках данных требований Узбекистан вступил в новый этап развития, основанный на принципе «От национального возрождения — к национальному прогрессу». Интенсивность новой эры предъясвляет особые и строгие требования к системе образования и профессиональной подготовки.

После обретения независимости нашей страной было осознано, насколько важно уделять внимание формированию социальных компетенций для развития государства и общества. Это связано с тем, что для любого общества естественно полагаться на здоровых, образованных людей с высоким потенциалом и воспитанием, которые осознают свою ответственность перед обществом и стремятся к личностному росту. Эта задача была своевременно признана стратегической и реализована.

Составная структура социальной компетентности: Социально-правовые компоненты: знание и понимание сущности социально-правовых норм, соблюдение социально-правовых норм, умение вступать в социально-правовые отношения.

1 <https://news.un.org/565442-government-bodies-must-serve-people-uzbek-president>

2 Проблемы гражданского общества. Ежемесячный обзор зарубежной литературы. — 2018. — №9 (14).

3 OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education «Synergies for Better Learning». OECD publishing, PARIS CEDEC. 2013. 148-p.

Социально-политические компоненты: знание социально-политических понятий, социально-политическое осмысление и анализ, умение применять их в общественно-политической жизни. Социально-экономические компоненты: знание содержания и сущности социально-экономических понятий, понимание и участие в социально-экономических нормах, умение вступать в социально-экономические отношения.

Компоненты социальной культуры: знание и понимание понятий социокультурных отношений, понимание и соблюдение природы социокультурных отношений.

Внедрение в образовательный процесс современных педагогических информационно-коммуникационных технологий согласно обязательным минимальным и конечным целям содержания образования, предъявляемым к квалификационным требованиям общего среднего образования, имеет особое значение в формировании социальных компетенций учащихся общеобразовательных учреждений.

Раздел 10 главы III Концепции непрерывного духовного образования предусматривает осуществление организационной, финансовой и научно-методической работы, связанной с внедрением предмета «Воспитание» путем объединения дисциплин «Этика», «Чувство Родины», «Идея национальной независимости и основы духовности», «История религий» для I–XI классов общеобразовательных средних учебных заведений. Значение предмета «Воспитание» в формировании социальных компетенций у учащихся средних школ в целом велико. Подчеркивается его важность для эффективной реализации стратегий развития социальных компетенций среди учащихся.

Государственный образовательный стандарт среднего общего образования определяет необходимый и достаточный уровень подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам, квалификационные требования, предъявляемые к выпускникам образовательных учреждений, необходимый объем учебной нагрузки, порядок и механизм оценки деятельности образовательных учреждений и качества подготовки кадров. Этот стандарт служит основой при разработке учебных планов, программ, учебников и пособий.

Теоретический анализ структуры и компонентов развития социальной компетентности, а также факторов, влияющих на развитие социальной компетентности у учащихся, является актуальной педагогической проблемой, направленной на развитие социальной компетентности у учащихся средних школ.

Понятия «компетенция» и «компетентность» не имеют единого определения, и ученые рассматривают эти понятия с разных позиций. Согласно определению, данному в словарях и справочниках, компетенция (лат. *competo* — подходящий, способный, сведущий) означает знание, подготовку или опыт в определенной сфере деятельности. Компетентность (лат. *competre* — достигать, приближаться) — объем знаний, хорошо усвоенных определенным лицом; объем полномочий и прав лица; уполномоченный специалист; лицо с соответствующими полномочиями.

По мнению Н.М. Муслимова, словарное значение английского понятия «competence» — «способность», но сам термин «competence» служит для выражения знания, навыка, умения и способности.

М.Б. Уразова предлагает разделять компетенции на следующие виды с точки зрения проектной деятельности:

- **Рефлексивная компетентность:** самооценка, конкретные требования к достижениям и недостаткам своей личности и работы, способность понять причину своих творческих достижений и неудач.
- **Познавательная компетентность:** способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, применять идеи самостоятельного развития.
- **Информационная компетентность:** приобретение специальных навыков получения, обработки и использования необходимой информации.
- **Коммуникативная компетентность:** способность достичь высокого уровня общения.
- **Социальная компетентность:** осознание социальной значимости действительности, способность брать на себя ответственность, проявление связи личных интересов с потребностями общества.

Н.В. Тарасова трактует понятие «компетентность» как «общую способность, основанную на знаниях, ценностях, способностях, которая позволяет обеспечить связь между знанием и ситуацией, знанием и действием по решению проблемы». Исходя из этого, можно сделать вывод, что компетентность — это способность человека решать определенную задачу на основе имеющихся знаний и жизненного опыта.

Мы согласны с мнением Г.К. Селевко о том, что компетентность — это развитие у субъекта готовности эффективно организовывать внутренние (знания, умения, психологические особенности, ценности и др.) и внешние ресурсы для постановки определенных целей и задач, и их достижения.

Социальная компетентность — это готовность человека вступать в рациональные отношения с окружающими людьми, самим собой и всем обществом. С другой стороны, Д.И. Фельдштейн считает, что

социальную компетентность следует рассматривать как способность человека принимать совместные решения, брать на себя ответственность, разрешать конфликтные ситуации и вести себя в различных жизненных ситуациях.

Широкое применение педагогических инноваций в образовательном процессе является глобальной тенденцией мирового развития. В то же время все большее значение приобретает создание интерактивной образовательной среды, совершенствование мышления и мировоззрения учащихся, а также внедрение инновационных методов и технологий для развития социальной компетентности.

Развитие социальной компетентности подростков, в свою очередь, требовало уточнения критериев, гарантирующих эффективность этого процесса. Компоненты развития социальной компетентности подростков:

знание и понимание социально-правовых норм, соблюдение социально-правовых норм, умение вступать в социально-правовые отношения;

социально-политическая составляющая: знание социально-политических понятий, понимание и анализ социальных и политических концепций, умение применять их в социальной и политической жизни;

социально-экономическая составляющая: знание содержания и сущности социально-экономических понятий, понимание и участие в социально-экономических нормах, умение вступать в социально-экономические отношения;

социокультурная составляющая: знание и понимание сущности понятий социокультурных отношений, понимание и соблюдение сущности социокультурных отношений.

На основе этих параметров были разработаны показатели развития социальных компетенций студентов в рамках исследовательской работы.

Логично, что процесс развития социальных качеств личности считается главной целью воспитания и обучения. Особенно в процессе построения нового гражданского общества независимость нашей страны сегодня принесет нам большую пользу. Духовное и социальное совершенство учащейся молодежи зависит от степени участия в процессе социальных отношений, что определяет отношение индивида к социальному существованию.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Общеобразовательные средние школы учитывают сложность их взаимодействия в развитии социальной компетентности учащихся, а также личностных и культурных ценностей, связанных с когнитивными способностями, эмоциональными процессами и поведенческими навыками, проявляющимися в различных ситуациях. Психология учащихся напрямую зависит от особенностей развития их социальной компетентности.

Таким образом, анализ существующих подходов к определению понятия «социальная компетентность» обеспечивает основу для ее понимания как результата социализации, включающего необходимые знания, опыт и умения, которые позволяют человеку адекватно адаптироваться и эффективно взаимодействовать в обществе. Социальная компетентность позволяет решать проблемы в социальной среде на адекватном уровне.

Проведенный анализ показывает, что существуют различные подходы к пониманию сущности социальной компетентности. Социальная компетентность может рассматриваться:

как интегральное качество личности;

как социальное взаимодействие;

как показатель результата определенной деятельности или достижения индивида;

как содержательный компонент.

Процесс формирования и развития социальной компетентности в разные возрастные периоды имеет как общие, так и специфические особенности, включающие разнообразные и схожие составные элементы.

На основе теоретических исследований можно дать следующее определение социальной компетентности: это совокупность знаний о социальной реальности, социальных навыков и система социально-личностных характеристик. Уровень сформированности этих элементов позволяет каждому человеку выстраивать свое поведение с учетом особенностей социальной ситуации и выполняемой социальной роли.

Развитие социальной компетентности требует тщательного учета возрастных особенностей ее носителей. Наиболее сложным и важным с точки зрения развития личности является подростковый возраст. Общий рост личности подростка, расширение круга его интересов, развитие самосознания, новый опыт общения со сверстниками — все это способствует быстрому росту ценностей, переживаний

и социальных мотиваций, таких как способность к сочувствию и самопожертвованию.

Однако в этот период возникают значительные проблемы, связанные с быстрым развитием эмоциональной сферы. Резкая смена настроения, импульсивность, уменьшение круга эмоций — все это относится к так называемому «комплексу подростка», который часто наблюдается у детей в возрасте от 10 до 16 лет.

Таблица 1. Показатели и методы диагностики развития социальных компетенций у учащихся общеобразовательной школы.

Критерий	Показатели	Диагностические средства
Социально-правовой компонент	Знать и понимать суть социально-правовых норм	Отзывчивость, анализ концепции, тест на самооценку
	Соблюдение социально-правовых норм	Методы неполных предложений
	Способность вступать в социально-правовые отношения	Методика «Дать мнение»
Социально-политический компонент	Знание социально-политических концепций	Методология оценки ориентации на ценности
	Социально-политическое понимание и анализ	Игра «Политические ценности»
	Способность применять в общественно-политической жизни	«Великодушие»
Социально-экономический компонент	Знать значение и сущность социально-экономических понятий	Методика изучения проявлений самоконтроля в эмоциональных состояниях
	Уметь понимать социально-экономические нормы и участвовать в них	Методы «доброжелательности» и «шкалы совестливости»
	Смогут вступить в социально-экономические отношения	«Помощники», «друг для друга», «все-некоторые-только я»
Социокультурный компонент	О социокультурных отношениях знать понятия и понимать суть	методика «Я никогда не делал...»
	Понимать и придерживаться сути социокультурных отношений	Методика «Самооценка творческого потенциала личности»
	Социокультурный компонент: понимать и придерживаться сути социокультурных отношений	Методы «чувства ответственности»

Таким образом, следующие образовательные технологии являются эффективным средством развития социальных компетенций учащихся. Они выполняют функцию адаптации к общественной жизни и профессиональному самоопределению, а также выступают мощным инструментом унификации отношений между учащимися школ.

Важность образовательных технологий в развитии социальных компетенций у учащихся средних общеобразовательных школ, а также влияющих на этот процесс факторов, способствует их правильной научно-педагогической организации. Это, в свою очередь, дает возможность четко определить основные направления развития социальных компетенций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во-первых, учащаяся молодежь наследует достижения, достигнутые на этапах развития государства и общества, и сегодня она считается наследницей прогресса общества благодаря формированию социальных компетенций, которые повышают ответственность за их будущее.

Во-вторых, недостаток жизненного опыта и несформированность представлений о ценностях, нравственно-духовных ориентирах при осмыслении целей и интересов общества, аналогичных другим социальным группам, негативно сказываются на способности молодежи принимать правильные жизненные решения. С другой стороны, вступая в общественные и трудовые отношения, молодежь одновременно становится объектом и субъектом технологизации процессов обучения, воспитания, социализации и адаптации.

В-четвертых, с одной стороны, ученик является основным участником социальной мобилизации и экономических инициатив, с другой стороны, даже неполное участие в существующих в обществе социально-экономических и политических отношениях является характерной чертой молодежи.

В-пятых, молодежь, с одной стороны, выступает как основной социальной слой общества, выполняющий роль источника в социально-экономическом и духовном развитии Узбекистана, с другой стороны, может быть источником преступности, наркомании и социальной нестабильности.

Список использованной литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 мая 2019 года № ПП-4307 “О дополнительных мерах по повышению эффективности духовно-просветительских работ”.
2. Белицкая Г.Э. Социальная компетенция личности // Сознание личности в кризисном обществе. М., 1995. С. 42–57.
3. Белкин А.С. Ситуация успеха. Как её создать. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 176 с.
4. Вахобов М.М. Внедрение государственных образовательных стандартов на основе компетентностного подхода – как парадигма современного образования. – Т.: Замонавий таълим // Современное образование, 2016, № 10.
5. Веселкова Н., Прямикова Е. Социальная компетентность взросления. – Екатеринбург, 2005.
6. Выготский Л.С. Психология развития человека. – М.: Изд-во Смысл, 2005. – 432 с.
7. Джураев Р.Р. Формирование компетентности у учащихся в образовательной системе. – Т.: Издательство «Маърифат», 2017. – 328 с.
8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции как результативно-целевые основы компетентностного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 40 с.
9. Кабанова-Меллер Е.Н. Методы и процессы формирования социального интеллекта. – М.: Педагогика, 1981. – 256 с.
10. Каган М.С. Социальная философия. – СПб.: Лениздат, 1997. – 320 с.
11. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса. – Ташкент: Узбекистан, 1997. – 280 с.
12. Левин В.И. Психология социальной адаптации молодежи. – М.: Академический проект, 2010. – 368 с.
13. Селевко Г.К. Компетентностный подход в современном образовании. – М.: Народное образование, 2004. – 216 с.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.